

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2025-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук (DSc), профессор

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук (DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурад Мансур Бобомурадovich
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариёва Аълохон Нуриддиновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпўлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухрагон Пиржановна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ВМЕСТЕ СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ.....	6
1. Сейтов Азамат ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КАК ЛИДЕРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	8
2. Xolbekov Abdug‘ani ШАХС ИЖТИМОЙИ ФАОЛИЯТИ ОМИЛЛАРИ ВА СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ (7 “Г” ФОРМУЛАСИ ТАЛҚИНИДА).....	16
3. Farfiyev Baxramdjan, Abdupattaev Mumin Mirzo DUNYOVIYLIK VA DINIYLIK UYG‘UNLIGI, BAG‘RIKENGLIKNI TA‘MINLASH – IJTIMOIY BARQARORLIK ASOSI.....	23
4. Abduraxmonova Manzura KAM TA‘MINLANGAN OILALAR TUSHUNCHASINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
5. G‘afforova Mavlyuda SIYOSIY YETAKCHINING SHAKLLANISHI VA UNDA IMIJNING O‘RNI.....	40
6. Seitova Zuhra AL-FOROBIIY: FALSAFA, AXLOQ VA SIYOSIY FIKRLAR.....	48
7. Alikariyeva A‘loxon TA‘LIM SIFATI TALABALAR NIZOHIDA: SOTSIOLOGIK TADQIQOT NATIJALARI.....	53
8. Kamalova Khatira QARAQALPAQ XALQÍ HAYAL-QÍZLARÍNÍN JÁMIETLIK-SIYASIY BELSENDILIGI.....	60
9. Якубов Ильдар ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КНР.....	72
10. Burxanov Xusniddin RAQAMLI JAMIYATDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHNING IJTIMOIY NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	79
11. Hojiyev Zavqiddin IJTIMOIY XAVFSIZLIK: ILMIY-NAZARIY VA SOTSIOLOGIK TAHLIL.....	88
12. Axmedova Feruza TIBBIYOT IJTIMOIY INSTITUT SIFATIDA.....	96
13. Akramov Xusan ISLOMIY QADRIYATLAR VA IJTIMOIY ME‘YORLAR: IMOM AL-BUXORIY HADISLARINING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	106
14. Axmedov Qaxramon IJTIMOIY XODIMLARNI TAYYORLASHDA PROFESSIONAL TA‘LIMNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY JIHA TLARI.....	112
15. Raximova Shaxnoza AXBOROT-KUTUBXONA FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	123
16. Xaydarova Javohira RAHBAR AYOLLARLARNING BOSHQARUV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY USULLARINI JORIY ETISH.....	131

17. Kamilov Farxod INTERNAT MUASSASALARINI NOINSTITUTIONALLASHTIRISH: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR VA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALAR.....	142
18. Razzakova Nargis MUSTAHKAM OILAVIY MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI VA TRANSFORMATSIYALASHUV JARAYONI.....	150
19. Axmedova Ra'no O'ZBEKISTON YOSHLARI FAROVONLIGINING TAHLILI: JAHON QADRIYATLARI TADQIQOTI (WORLD VALUES SURVEY) MA'LUMOTLARI ASOSIDA.....	157
20. Мирзаева Шахноза ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ РЕФОРМ: РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	165
21. Вахидова София ЭВОЛЮЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ РОЛЕЙ И РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ: МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТ БЭБИ-БУМЕРОВ ДО ПОКОЛЕНИЯ X.....	174
22. Bozorova O'limaxon IJTIMOIY KAPITALNING MINTAQAVIY O'ZIGA XOSLIKLARI: SHARQ VA G'ARB TAJRIBASI.....	183
23. Ruyiddinova Aisha INSON ONGIDAGI AXBOROT STEREOTIPLARINING ISHONCHLI AXBOROTGA TA'SIRI.....	195
24. Tursunboyev Jahongir SOTSIOLOGIY ILMIY MAKTABLARNING ISTIQBOLLI YOSH RAHBAR KADRLAR TAYYORLASH TIZIMIGA OID NAZARIY YONDASHUVLARI.....	201
25. Raximbayeva Oftobxon ZAMONAVIY RAHBARLARDA KASBIY VA IJTIMOIY KOMPETENSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	208
26. Sharopov Sadridin INTELLEKTUAL SALOHİYAT – YOSH RAHBARLAR BOSHQARUV FAOLIYATI SAMARADORLIK OMILI SIFATIDA.....	215
27. Burxanov Xusniddin RAQAMLI JAMIYATNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHIDA ALGORITMIK YONDASHUVLAR.....	224
28. Mamaziyaeva Nargiza O'ZBEKISTON VA TURKIYADA SOG'LOM TURMUSH TARZI VA OQILONA OVQATLANISH AMALIYOTINING QIYOSIY TAHLILI.....	232
29. Murodova Fotimabonu, Axmedova Feruza O'ZBEKISTONDA RAQAMLI SOTSIOLOGIYA: MILLIY HOLAT VA XALQARO TAJRIBALAR.....	238

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Razzakova Nargis,

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va Adabiyoti universiteti "Psixologiya va sotsiologiya" kafedrasida o'qituvchisi,
Sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
e-mail: nargisrazzakova2020@gmail.com

MUSTAHKAM OILAVIY MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI VA TRANSFORMATSIYALASHUV JARAYONI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18354968>

ANNOTATSIYA

Taqdim etilgan maqolada jamiyat taraqqiyotining asosiy instituti bo'lgan oilani mustahkamlashning zamonaviy muammolari ko'rib chiqiladi. Kuchayib borayotgan ijtimoiy-madaniy transformatsiyalar sharoitida milliy qadriyatlar va an'analarni asrab-avaylash masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Muallif tomonidan oila munosabatlari barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlashga yo'naltirilgan sotsiologik so'rov natijalari tahlil qilingan hamda ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Ta'kidlanishicha, disfunktsional oilaviy modellarning kengayishi, ajralishlar sonining ortishi, oilaviy nizolar va inqirozlarning kuchayishi sezilarli ijtimoiy-iqtisodiy yo'qotishlarga sabab bo'lib, barqaror ijtimoiy rivojlanishga to'sqinlik qilmoqda. Maqolada oiladagi zo'ravonlik, kamsitish va oila a'zolari huquqlarining buzilishi ko'lamini aks ettiruvchi statistik ma'lumotlar keltirilgan va tahlil qilingan bo'lib, ular oilaviy institut uchun mavjud xavf va tahdidlarni asosli ravishda aniqlash imkonini beradi. Tadqiqot oilaviy munosabatlarni mustahkamlash va samarali ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari ishlab chiqishda tizimli yondashuv zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: Jamiyat, oila, oila instituti, tadqiqotlar, oilaviy munosabatlar, farzand tarbiyasi, salbiy illatlar, jamiyat va oila.

Раззакова Наргис,

преподаватель кафедры «Психология и социология»
Ташкентского государственного университета
узбекского языка и литературы имени Алишера Навои,
доктор философии (PhD) по социологии
e-mail: nargisrazzakova2020@gmail.com

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОЧНЫХ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

АННОТАЦИЯ

В представленной статье рассматриваются современные проблемы укрепления семьи как ключевого института общественного развития. Особое внимание уделено вопросам

сохранения национальных ценностей и традиций в условиях усиливающихся социально-культурных трансформаций. Автором проведён анализ результатов социологического опроса, направленного на выявление факторов, оказывающих негативное влияние на стабильность семейных отношений, а также сформулированы рекомендации по их преодолению. Отмечается, что распространение дисфункциональных семейных моделей, рост числа разводов, усиление семейных конфликтов и кризисов сопровождаются значительными социально-экономическими потерями и препятствуют достижению устойчивого общественного развития. В статье приводятся и интерпретируются статистические данные, отражающие масштабы насилия, дискриминации и нарушений прав членов семьи, что позволяет обоснованно определить риски и угрозы для института семьи в целом. Исследование подчёркивает необходимость системного подхода к укреплению семейных отношений и разработке эффективных мер социальной поддержки.

Ключевые слова: Общество, семья, институт семьи, исследования, семейные отношения, воспитание детей, негативные явления, общество и семья.

Nargis Razzakova,

Lecturer in the Department of Psychology and Sociology
at the Tashkent State University of Uzbek Language
and Literature named after Alisher Navoi,
Doctor of Philosophy (PhD) in Sociology
email: nargisrazzakova2020@gmail.com

THE ROLE OF NATIONAL VALUES AND THE PROCESS OF TRANSFORMATION IN THE FORMATION OF STRONG FAMILY RELATIONSHIPS

ABSTRACT

In this article, contemporary challenges of strengthening the family as a key institution of social development are examined. Special attention is devoted to the preservation of national values and traditions under the conditions of intensifying socio-cultural transformations. The author analyzes the results of a sociological survey aimed at identifying factors that negatively affect the stability of family relations, and formulates recommendations for addressing these issues. It is emphasized that the spread of dysfunctional family models, the increasing number of divorces, and the escalation of family conflicts and crises lead to significant socio-economic losses and hinder sustainable social development. The article presents and interprets statistical data reflecting the scale of violence, discrimination, and violations of the rights of family members, which makes it possible to reasonably determine the risks and threats to the family institution as a whole. The study highlights the necessity of a systematic approach to strengthening family relations and developing effective measures of social support.

Key words: Society, family, the institution of the family, research, family relations, education of children, negative phenomena, society and family.

KIRISH

Tarixdan ma'lumki, o'zbek onasining timsoli bo'lgan dunyo tamadduning darg'alari Ibn Sinoning onasi Sitorabonu, Imom Buxoriyning onasi Fotimabegim, Xo'ja Bahouddin Naqshband onasi Bibi Orifabegim, Alisher Navoiyning onasi Salimabonularning hayot maktabi qiz bola ma'naviyatini, yuksak kamolot, bilim va salohiyat egasi bo'lsa, buni kelgusida farzandlariga ham «yuqtiradi», uni har tomonlama barkamol avlod sifatida voyaga yetkazish masalasiga mashuliyat bilan yondasha olishini asoslab berishgan. Darhaqiqat, buyuk davlat va xalqning kelajagi esa mana shunday keng dunyoqarashga ega onalar tomonidan yaratiladi [1].

Zero, «oila insonlarning tabiiy-biologik nikoh, qon-qarindoshlik, iqtisodiy, huquqiy munosabatlarga asoslangan turmush birligi va o'zaro mas'uliyat va javobgarlik orqali bog'langan ijtimoiy guruh» [2] hisoblanadi. «Oila a'zolarini umumiy turmush tarzi, mulkiy, ma'naviy va ijtimoiy

munosabatlarda o‘zaro javobgarlik his-tuyg‘ulari bog‘lab turadi. Ya’ni oila asosini er-xotin bilan birga farzandlari, va ota-onasi, opa-singil va aka-ukalari tashkil etadi» [3]. Binobarin, oila a‘zolarining qarindoshchilik munosabatlari, nikoh birligiga ko‘ra, oilalar 2 turga: poligam va monogam oilalarga ajraladi.

Hozirda, oilaning ko‘p tarqalgan turi nuklear oila hisoblanadi. Bunda er-xotin asosan turmush qurmagan (uylanmagan) farzandlari bilan istiqomat qiladi. Biroq, farzandi turmush qurib, o‘sha oilada birga yashasa, ular murakkab oilaga aylanadi. E’tiborli jihati murakkab oilada 2 va undan ortiq oila birga yashaydi. Zero, oilada er-xotin hayotda birga yashasa – tugal yoki to‘liq oila deyiladi. Biroq, ularning biri oilada yashamasa yoki vafot etgan bo‘lsa, bunday oila noto‘liq oila bo‘ladi. Oila a‘zolarining muayyan ijtimoiy guruhga mansubligiga ko‘ra, ishchilar, xizmatchilar, ziyolilar, hunarmandlar oilasi va hokazolarga ajratilgan.

Bunda oila bir-biriga ta’sir ko‘rsatish, ya’ni o‘zaro aloqa munosabatlar natijasi sifatida ko‘riladi. «Oila sotsiologiyasi oilani bir butun tizim, bir-birini to‘ldiruvchi sotsiomadaniy rollar birligi» [4], vaqt o‘tishi mobaynida turli voqeliklar ro‘y berishi orqali oila strukturasi o‘zgardi, ya’ni o‘z butunligini saqlab qoluvchi avtonomiya sifatida namoyon bo‘ladi.

Guruh strukturasi individual munosabatlar natijalari ta’sirining effekti R.Zaynok tomonidan «sotsial fasilitatsiya» [5], ya’ni insonning yolg‘iz emas, balki boshqa odamlar ishtirokida vazifalarni muvaffaqiyatli bajaradigan ta’siridir. Bunda asosan ijtimoiy qulaylik, ijtimoiy ta’sirning turli ta’sirdan biri, shaxs tomonidan boshqalar ishtirokida harakatni yaxshilashni o‘z ichiga oladi. Boshqalar shaxs bilan bir xil harakatni bajarishi, kuzatuvchi sifatida harakat qilishi yoki shunchaki atrofida guvoh bo‘lishi mumkin. Harakat samaradorligini oshirish ijrochiga yaxshi ma’lum bo‘lgan javob bilan oddiy vazifalarga taalluqlidir. Murakkab va noma’lum vazifalar boshqalar ishtirokidagi harakatni bajarishda yomonlashuvi namoyon bo‘ladi.

METODOLOGIYA

Biroq, ayollar harbiy yo‘nalishda ham erkaklardan qolishmagan. «Xorazm arxeologik-etnografik ekspeditsiyasining rahbari S.Tolstov ushbu vohada faoliyat yuritib, antik davrga oid Jonbos qal’a shahar xarobalarini o‘rgangan. Olimning tahlil natijasiga ko‘ra, mazkur qal’aning mudofaa devorlari, uning umumiy maydoni, o‘sha hudud ichida joylashgan uylar, taxminan, qancha aholi yashagani, ularning orasida necha foizi erkaklar bo‘lganini matematik yechimlar asosida shu xulosa chiqarib, dushman bostirib kelganda, qal’ani mudofaa qilishda nafaqat erkaklar, balki ayollar ham qo‘lida kamon va o‘q-yoy bilan birga uni himoya qilishda faol jonbozlik ko‘rsatib, qarshi kurashda qatnashgan» [6]. Abdurauf Fitrat qayd etganidek: «Qayerda oila munosabati kuchli intizom va tartibga tayansa, mamlakat va millat ham shuncha kuchli va tartibli bo‘ladi» [7]. Abdulla Avloniy: «Bolaning salomati va saodati uchun yaxshi tarbiya qilmoq – tanani pok tutmoq, yosh vaqtdan maslakini tuzatmoq, yaxshi xulqlarni o‘rgatmoq, yomon xulqlardan saqlab, o‘stirmoqdir» [8]. Haqiqatan ham rivojlangan davlatlar tarixiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, ularda jamiyat hayotini o‘zgartirishga qaratilgan islohotlar, avvalo, ta’lim tizimida, bog‘cha, maktab, tarbiya masalasida boshlanganini ko‘ramiz. Chunki, «maktabda ta’lim-tarbiyani tartibga solmay turib, shaxs va jamiyatni o‘zgartirib bo‘lmaydi» [9].

ASOSIY QISM

Oila eng muhim milliy qadriyat hisoblanadai, chunki aynan shu oila muhitida inson hulqining shakllanishidagi barcha tarbiya mezonlari, ichki dunyosini boyitadigan madaniy rivojlanishga asos solinadi. Oila shaxsni har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi, shaxsni ijtimoiy va ijodiy faolligini oshiradi [10].

1- jadval

“Sizningcha, mustahkam oilada farzand tarbiyasidagi asosiy maqsadingiz qanday?”, deb berilgan savolga respondentlarning javoblari haqida ma’lumot (% hisobida)

Javob variantlari	% hisobida
Vijdonli, mehnatsevar va mashuliyatli insonni tarbiyalash	28,3
Jamiyatga naf keltiradigan fuqaroni tarbiyalash	12,5

Vatanparvar - Vatan himoyachisini tarbiyalash	17,1
Mustaqil hayotga tayyorlash	20,4
Malakali professional mutaxassisni tarbiyalash	10,1
Farzandning keksa ota-onasiga suyanch bo'lishi	6,7
Barkamol insonni tarbiyalash	4,9
JAMI:	100

«Sizningcha, farzand tarbiyasidagi asosiy maqsadingiz qanday?» deb berilgan savolga respondentlarning 28,3 %i «vijdonli, mehnatsevar va mas'uliyatli insonni tarbiyalash» deb qayd etgani alohida ahamiyat kasb etadi. Zero, har bir shaxs jamiyat bo'lagi, shu bois uni yaxshi inson qilib o'stirish asosiy vazifadir.

1-rasm. Sizningcha, mustahkam oilani shakllantirish uchun ota-onaning farzand oldidagi asosiy majburiyati nima?» degan savolga raspondentlarning javoblari haqida ma'lumot (% hisobida)

Anketa-so'rovnoma O'zbekiston Respublikasi hududlarida 2023 yilning mart-may oylarida Toshkent shahri, Samarqand, Namangan, Farg'ona, Xorazm, Jizzax, Buxoro viloyatlarida o'tkazildi. Bu tadqiqotga 18 yoshdan ziyod 617 nafar respondent jalb qilingan.

1. So'ralganlarning jinsi: 46% erkaklar; 54 % ayollar.
2. So'ralganlarning yosh tarkibi: 18-24 yoshlilar – 22,2%; 25-34 yoshlilar – 23,1%; 35- 44 yoshlilar – 49,2%; 45-54 yoshlilar – 5,5%; 55 yosh va undan kattalar – 9,6%.
3. So'ralganlarning ma'lumot darajasi bo'yicha tarkibi: o'rta –33,7%; o'rta maxsus – 42,1%; oliy –24,2%.
4. Yashash maskani: a) ko'p qavatli uy (dom)da – 67 %; b) hovli uyda – 43 %.
5. Tug'ilgan joyi? a) shahar – 58 %; b) qishloq – 42 %.
6. Hozirda yashash joyi? a) shahar – 69,1 %; b) qishloq – 30,9%.
7. Turmush yili: 1-10 yil – 25,4 %; 10-20 yil – 27,9 %; 30-40 yil – 36,3 %; 40 yil va undan yuqori – 10,4 %.
8. Farzanlar soni: a) 1 nafar – 35,6%; b) 2 nafar – 32%; v) 3 nafar – 24,7%; g) 4 va undan ko'p – 7,7 %.
9. Ijtimoiy guruhi: (ijtimoiy holat ko'rsatkichlari): Uy bekalari – 24,6%; Ishchilar (zavod, fabrika, qurilish) – 6,5%; Ziyolilar – 9,6 %; Xizmatchilar – 2,7 %; Fermerlar – 9,1%; Tadbirkorlar – 12,3 %; Uyda ish qiladiganlar – 2,7 %; talabalar va o'quvchilar – 6,9%; bola parvarishi bo'yicha

ta'tilda bo'lganlar – 4,5%; nogironligi bo'lgan shaxslar – 2,9 %; vaqtincha ishga joylashmaganlar – 10,1%; nafaqaxo'rlar – 8,1%.

So'ralganlarning oilaviy ahvoli: turmush o'rtog'i bilan yashayotganlar – 94,0%; turmushi bo'lmaganlar – 9,3%; bevalar – 3,3%. So'rovning umumilliy representativligi, 3% xatolik va 97% ishonchlilik darajasida mamlakatdagi barcha hududla ichidan tasodifiy stratifikasiyalangan tanlash usuli bilan tanlab olingan. So'rovda 612 nafar respondentning javoblaridan foydalanish ta'minlandi.

2-rasm. «Oila – bu, sizningcha, nima?» degan savolga respondentlarning javoblari haqida ma'limot (% hisobida)

O'tkazilgan anketa so'rovnomasiga asosan, oilaning barqarorlik darajasini aniqlash uchun «Oila – bu, sizningcha, nima?» degan savolga respondentlarning 39,1% i «Inson zoti naslini davom ettirish, bolalarni tarbiyalash, oila a'zolarining turmush sharoiti va bo'sh vaqtini samarali uyushtirishdan iboratdir» degan javobni qayd etishgan. 36,7%i respondentlar esa «Nikoh yoki tug'ishganlikka asoslangan a'zolari ro'zg'orining birligi, o'zaro yordami va ma'naviy mas'uliyati bilan bir-biriga bog'langan kichik guruh» ekanligini bildirishgan. 12,9% respondentlar «Oila o'z farzandlarini tarbiyalab, ularga umuminsoniy qadriyatlarni singdirish maskani» deb belgilashgan. 11,3% i esa «Oila – vatan ichra kichik vatandir. Huquqiy ma'noda oila – yuridik aloqadir» deya javob berishgan.

Bundan ko'rishimiz mumkinki, oila tushunchasi keng va o'zaro bir-biriga bog'liqdir. Oila muqaddasligi, unga mas'uliyat bilan yondashish lozimligi, uni har bir a'zosini asrab-avaylash darkorligi lozimdir. Inson zoti naslini davom etishi, undagi shaxslar tarbiyasi va kamolotga etishishida esa katta a'zolar ya'ni ota-ona va bobo-buvilarning ahamiyati beqiyosdir. Bularning barchasi sog'lom va bus-butun bo'lsa jamiyat ravnaq topadi va kelajak mustahkam bo'ladi.

O'zbekistonda oila va nikoh borasidagi o'zgarishlar yil sayin ijobiy tus olayotganligini tan olish zarur. Biroq, oila a'zolari 2 toifaga: daromad keltiruvchilar va boqimandalar (voyaga yetmagan bolalar, qariyalar, ishsizlar) ajraladi. Tadqiqot natijasiga ko'ra, oilaning tashkil bo'lishida asosiy omil – nikoh hisoblanadi. Nikoh – insoniyat tadrijiy rivojlanish davrida paydo bo'lib, jamiyat taraqqiy etishi bilan uning shakli o'zgarib, o'zi esa mustahkamlanib boraveradi.

«O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga muvofiq, nikohni bekor qilish er-xotindan biri yoki ikkalasining arizasiga binoan sud idoralari va voyaga yetmagan bolalari bo'lmagan er-xotinning o'zaro roziligi bo'lganda, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organlari (FXDYo) tomonidan rasmiylashtiriladi» [11]. Biroq, afsuski, oxirgi yillarda aholi orasida ajrashish soni o'sishi kuzatilmoqda. Bunda ajralganlarning aksariyati yosh oilalar bo'lib, ularda hayotiy ko'nikma, tajriba yo'qligi hamda bir-biriga yon bosishni hohlamasligi va tajribasizligi ajralish uchun asosiy sabablardan biriga aylangan.

Bugungi kunda 2025-yil 1-chorak (yanvar-mart oylari)da mamlakatimizda oilalar soni – 9962634 ta bo‘lib, shundan, 30 yoshgacha bo‘lgan yosh oilalar soni – 3008679tani tashkil etmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi tomonidan olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, respublikamizda qayd etilgan erta nikoh va erta tug‘ruqlar, istalmagan homiladorlikning kelib chiqish sabablari va ularning oldini olish borasida amalga oshirilgan ishlar to‘g‘risida sarhisob qilinganda 2024-yilda erta nikoh 300 yaqin bo‘lgan va bu o‘tgan 2023-yilga nisbatan 7 baravarga ko‘paygan. O‘rganishlarda nikohlarning 70 foizida ota-ona sababchi ekanligi, 26 foizida erta turmush qurishga sabab sevgi-muhabbat ko‘rsatilgan, 3,4 foizda esa homila bilan bog‘liq ekani qayd etilgan. Qolgan 1,5 foiz holat diniy qarashlar bilan izohlangan.

Mazkur salbiy holat ayrim tumanlar va mahallalar kesimida tahlil qilinganda quyidagicha bo‘ldi:

Qoraqalpog‘iston Respublikasi - Qonliko‘l tumani «Madaniyat» MFY da 11 ta (+10 taga) Xo‘jayli tumani «Samanko‘l» OFY da 11 ta (+8 taga), Nukus shahri «Jana bazar» MFY da 13 ta (+7 taga) ajrashish oshgan.

Andijon viloyati Andijon shahrida «Barkamol» MFY 13 ta (+5 taga), Andijon tumanidagi «Noxotak» MFYda 5 ta (+3), Shaxrixon tumanida «Beshariq» MFYda 8 ta (+4taga), Asaka tumani «Qadim» MFYda 9 ta (+3 taga) ajrimlar ko‘paygan.

Jizzax viloyati Zarbdor tumanida Shodlik MFY 16 ta (+8 taga), Jizzax shahrida Hamid Olimjon MFY 14 ta (+11 taga) ajrimlar ortgan.

Toshkent shahri Shayxontoxur tumani, «Yangi Beltepa» MFY 32 ta (+18 taga), Yangiheyot tumani “Yo‘ldosh” MFYda ajrim 33 ta (+15 taga), Uchtepa tumani “Istirohat” MFY 14 (+6 taga) ajrashish ko‘paygan.

Farg‘ona viloyati Farg‘ona shahar «Shodlik» MFYda 17 ta (+2 taga) Qo‘qon shahar Davronbek MFYda 15 ta (+5 taga) ajrashishlar ortgan.

Namangan viloyati Chust tumanining “Shuvar” mahallasida 11 ta (+9 taga), Zvutqand mahallasida 13 ta (+9 taga), Namangan tumanining «Shamsiqo‘l» mahallasida 11 ta (+7 taga), Uychi tumani “Ovchibuloq” mahallasida 10 ta (+4 taga) ajrashish ko‘paygan.

Xorazm viloyati Xozorasp tumanining «Buyuk simo» MFYda ajrim 8 ta (+6 taga) Yangiariq tumanining «Egrisolma» MFYda ajrim 8 ta (+8 taga) Shovot tumanining «Uzunko‘l» MFYda ajrim 10 ta (+ 9 taga) ajrimlar oshgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, birinchidan, Yangi O‘zbekiston oilasi har bir fuqaroning kuch va iqtidorini halol mehnat qilish orqali ro‘zg‘orini yanada butlash, jamiyatdagi ishlab chiqarish kuchlari samaradorligi va qudratini ta‘minlovchi ijtimoiy munosabatlar makonidir. Bunda oila iqtisodini barqarorlashtirishda tadbirkorlik, ijara, oilaviy ishlab chiqarish, kasanachilik shakllaridan oqilona foydalanib, oila byudjetini yaxshilash, turmush tarzini farovonlashtirish uchun zamonaviy texnika va texnologiyalar, maishiy xizmat shaxobchalari xizmatidan unumli foydalanishdan iborat.

Ikkinchidan, Yangi O‘zbekiston oilasi o‘z fuqarolarida yuksak huquqiy madaniyatni shakllantirish orqali inson huquq va erkinliklariga ongli munosabatni ta‘minlashi, bunda milliy, umuminsoniy va demokratik tamoyillarni amalga oshiruvchi ijtimoiy institutdir.

Uchinchidan, Yangi O‘zbekiston oilasi o‘z intellekti, aql-zakovati va iqtidori bilan ilmiy-salohiyatdan keng va samarali foydalanish orqali innovatsion kashfiyotlar va yuksak texnologiyalarni oila barqarorligiga yo‘naltiruvchi, sog‘lom ijodiy muhitni ta‘minlovchi makondir.

To‘rtinchidan, sotsiomadaniy jihatdan oila va oiladagi munosabatlar uning ijtimoiy hayotga munosabatini o‘rganib, ijtimoiy ish qoidalarini asoslab beradi.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. O‘zbek xotin-qizlarining davlatchilik tariximizdagi o‘rni va xizmatlari. – Toshkent: “Mahalla va oila”, 2022. – B.22.
2. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti. 7-noyabr 2014-yil.

3. Otaxo'jaev F.M. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi va oila. – Toshkent: TDYuI, 2002. – B.32.
4. Alimardanova R.N. Oila bir butun tizim sifatida. // Inter education & global study. 2024. №4(1). – B.149-156.
5. Xolbekov A., Ibragimov J. Raqamli jamiyatda ijtimoiy adolatni amalga oshirish imkoniyatlari. ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. №«6 (3), 2023.
6. Толстов. С.П. Древний Хорезм. – М.: »Полиграфкнига». 1948. – С.91-92.
7. Fitrat Abdurauf. Oila yoki oila boshkarish tartiblari. –Toshkent: “Ma’naviyat”. 1998. – B 8.
8. Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar. 2-jild. – Toshkent: “Ma’naviyat”. 2006. – B. 36.
9. “Yangi O‘zbekistonning iste’dodli yoshlari” – Toshkent: «Ta’lim» nashriyoti”. 2021. – B.45.
10. Jabborov Kh.Kh. The study of the problem of national education by eastern thinkers. International Journal of Pedagogics (ISSN – 2771-2281) VOLUME 03 ISSUE 02 Pages: 14-20 SJIF IMPACT FACTOR (2021: 5. 705) OCLC – 1121105677/OnlineLink:-<http://theusajournals.com/index .php/ijp/article/view/765>
11. O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi. 01.09.1998.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000